

ÖZBEK VE KIRGIZ TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİNDE KADIN KAVRAMININ TOPLUMDİLBİLİMSEL GÖRÜNÜMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan KARKINLI

ATATÜRK UNİVERSİTY, FACULTY OF LITERATURE,

DEPARTMENT OF CONTEMPORARY TURKISH DIALECTS AND LITERATURES, ERZURUM,
TÜRKİYE

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17387607>

Öz. Çalışmada Özbek ve Kırgız Türkçesi sözlüklerinde kadın kavramının dildeki temsilleri türsel dağılım ve toplumdilbilimsel görünüm bağlamında incelenmiştir. Veri kaynağını Büyük Özbekçe-Türkçe Sözlük (BÖTS) ve Kırgızca-Türkçe Sözlük (KTS) oluşturmuştur. Kadın kavramına ilişkin ana maddeler, deyimler, birleşik fiiller ve birleşik kelimeler derlenmiş, nicel (yüzdelerlik dağılımlar, grafikler) ve nitel (örnekler ve toplumsal bağlam) yöntemlerle analiz edilmiştir. Bulgular; Özbek Türkçesinde kadın kavramının daha geniş bir dilsel çeşitlilikle ve toplumsal roller üzerinden tanımlandığını, Kırgız Türkçesinde ise kavramın daha sınırlı olduğunu, aile merkezli ve bireysel kimlik vurgulu biçimde kavramsallaştırıldığını göstermiştir. Sonuçta iki lehçedeki kadın kavramının ortak tarihsel-kültürel köklere ve farklı toplumsal algılara dayanan çok boyutlu yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özbek Türkçesi, Kırgız Türkçesi, kadın, toplumdilbilim.

Abstract. In this study, the representations of the concept of woman in the dictionaries of Uzbek and Kyrgyz Turkish were examined within the framework of typological distribution and sociolinguistic perspectives. The data sources consisted of the Büyük Özbekçe-Türkçe Sözlük (BÖTS, Comprehensive Uzbek-Turkish Dictionary) and the Kırgızca-Türkçe Sözlük (KTS, Kyrgyz-Turkish Dictionary). Main entries, idioms, compound verbs, and compound words related to the concept of woman were compiled and analyzed through both quantitative methods (percentage distributions, charts) and qualitative methods (examples and sociocultural contexts). The findings revealed that in Uzbek Turkish, the concept of woman is defined through a broader linguistic diversity and social roles, whereas in Kyrgyz Turkish, the concept appears in a more limited form, conceptualized mainly through family-centered and individual identity-oriented perspectives. Consequently, the study aimed to demonstrate the multidimensional reflections of the concept of woman in both dialects, which are rooted in shared historical-cultural traditions yet shaped by distinct sociocultural perceptions.

Keywords: Uzbek Turkish, Kyrgyz Turkish, woman, sociolinguistics.

GİRİŞ

Dil, yalnızca bir iletişim aracı olmanın ötesinde toplumsal değerlerin, kültürel kodların ve kolektif hafızanın taşıyıcısıdır. Bir toplumda kadın kavramının dilde nasıl yansıtıldığı, o toplumun toplumsal cinsiyet anlayışına, kadın algısına ve kültürel yapılanmasına dair önemli bilgiler sunar. Kadına ilişkin söz varlığı, bireysel kimliğin ötesinde aile, evlilik, topluluk, sosyal statü ve kültürel değerlerle iç içe geçmiş çok katmanlı bir yansıma alanı oluşturur (Karahana, 2006, s. 1; Tokay, 2018, s. 105; Akata, 2019, s. 2282).

Toplumdilbilimsel yaklaşım ise bir kavramın dilde hangi türlerde yoğunlaştığını, hangi toplumsal roller ve kültürel sezdirimlerle ilişkilendirildiğini sistematik biçimde analiz ederek dil-toplum etkileşiminin daha bütüncül şekilde anlaşılmasına olanak tanır (Wardhaugh & Fuller, 2021, s. 4–5). Dolayısıyla bu yaklaşım, kadın kavramının sözlüklerdeki yansımalarını dilbilimsel verinin yanı sıra toplumsal değerlerin ve kültürel imgelerin dildeki görünümü olarak değerlendirmeyi mümkün kılar. Örneğin, Özbek Türkçesi sözlüğünde yer alan *xotin* ve *ayol* kelimeleri bireysel kimliğin yanında kadının aile, evlilik ve sosyal statü bağlamındaki rollerini, deyimler ve birleşik fiiller aracılığıyla da toplumsal normları ve cinsiyet ilişkilerini yansıtır. Sözlükler, bu açıdan birincil veri kaynağı işlevi görerek toplumun kültürel algılarını ve sosyal normlarını sistematik biçimde aktarır (Gencer, 2007, s. 60). Kadın kavramının sözlüklerdeki türsel dağılımı ve toplumdilbilimsel görünümü, dilin sosyal yaşamı nasıl betimlediğini gösterirken farklı lehçeler arasında karşılaştırma yapılmasını da sağlar. Bu bağlamda çalışmada, tarihsel ve kültürel yakınlıkları nedeniyle Özbek ve Kırgız Türkçesi seçilmiştir. Bu lehçeler, farklı coğrafyalarda kadın algısının söz varlığına yansımalarının karşılaştırmalı analizi için elverişli bir zemin oluşturmaktadır.

Çalışmada Özbek ve Kırgız Türkçesi sözlüklerinde kadın kavramının hangi tür sözcükler aracılığıyla (ana madde, deyim, birleşik fiil, birleşik kelime) temsil edildiğinin ve bu türlerin toplumsal roller ile kültürel değerlerle olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece her iki lehçede kadına yüklenen anlamların, sosyal rollerin ve kültürel yansımaların dilde nasıl biçimlendiği sistematik ve akademik bir çerçevede ortaya konacaktır.

YÖNTEM

Bu çalışmada, alanlarında yayımlanan en güncel ve kapsamlı çalışmalar olan *Büyük Özbekçe-Türkçe Sözlük* [BÖTS] (Baydemir ve İldırı, 2025) ile *Kırgızca-Türkçe Sözlük* [KTS] (Arıkoğlu, Alimova, Askarova ve Selçuk, 2018) temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Sözlüklerde kadın kavramını doğrudan karşılayan ana maddeler ve belirlenen kategorilere uygun alt maddeler derlenmiş, türetilmiş kelimeler ise kapsam dışında bırakılmıştır. Verilerin sınıflandırılmasında *Güncel Türkçe Sözlük* (Türk Dil Kurumu, 2025) esas alınmış; ana madde, deyim, birleşik fiil ve birleşik kelime olmak üzere dört tür belirlenmiştir. Bu türler iki aşamada incelenmiş, öncelikle kadın kavramının sözlüklerdeki türsel dağılımı tespit edilmiştir. Ardından aile ve evlilik bağları, toplumsal roller ve meslekler, bireysel kimlik, topluluk/çoğulluk ve doğa-kültürel yansımalar olmak üzere beş tematik kategori altında toplumsal yansımalar olarak değerlendirilmiştir. Nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışmada nicel olarak verilerin yüzdelik dağılımları çıkarılarak

grafiklerle sunulmuştur. Nitel açıdan ise toplumsal ve kültürel bağlamdaki anlam alanları örneklerle desteklenerek yorumlanmıştır.

BULGULAR

1. Özbek Türkçesi Sözlüğünde Kadın Kavramının Türsel Dağılımı ve Toplumdilbilimsel Görünümü

Özbek Türkçesinde kadın kavramı, sözlük verilerine göre farklı dilsel birimler aracılığıyla temsil edilmektedir. Ana maddeler, deyimler, birleşik fiiller ve birleşik kelimelerden oluşan bu birimler, kadının kimliğini bireysel ve toplumsal bağlamda yansıtmaktadır.

Grafik 1

Özbek Türkçesinde kadın kavramının türsel dağılımı

Grafik 2

Özbek Türkçesinde

kadın kavramının toplumdilbilimsel dağılımı

Türsel dağılıma ilişkin veriler (Grafik 1), birleşik kelimelerin %65 gibi yüksek bir oranla ilk sırada yer aldığını göstermektedir. Bu oran, kadın kavramının dilsel görünümünün büyük ölçüde ilişkisel bağlamlar, aile içi roller, toplumsal statüler ve gündelik yaşam pratikleri üzerinden kavramsallaştırıldığını ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle kadın kavramının dildeki yeri, bireysel bir kimlikten çok toplumsal ilişkiler ağına ve kültürel roller sistemine dayandırılmaktadır. Birleşik fiiller ve deyimler (her biri) %13 oranıyla özellikle evlilik ilişkileri ile toplumsal cinsiyet rollerini ön plana çıkarmaktadır. Bu unsurların ortak özelliği ise kadını bireysel kimliğinden ziyade aile ve toplum içerisindeki işlevleri bağlamında konumlandırmasıdır. Ana maddelerin yalnızca %9 oranında yer alması da kadın kavramının bağımsız ve doğrudan bir kimlik yerine ilişkisel ve kültürel çerçeveler üzerinden anlam kazandığını düşündürmektedir. Dolayısıyla veriler, Özbek Türkçesinde kadın kavramının en geniş biçimde birleşik kelimeler, ardından deyimler ve birleşik fiiller, en sınırlı düzeyde ise temel ana maddeler aracılığıyla dilsel görünürlük kazandığını açığa çıkarmaktadır.

Özbek Türkçesinde kadın kavramı, toplumdilbilimsel bakış açısıyla değerlendirildiğinde kadının en yoğun biçimde aile bağları, toplumsal roller ve

ilişkisel konumlar üzerinden tanımlandığı görülmektedir. Ana maddelerden *ayol* “kadın; hanım, eş” (BÖTS, 85) ve *xotin* “hatun, kadın; eş, zevce, hanım” (BÖTS, 407) kadının temel kimliğinin yanı sıra aile içindeki konumunu güçlü şekilde vurgulamaktadır. Özellikle *xotin* kelimesinin “kadın” ve “eş” anlamlarını birlikte taşıması, bireysel kimlikle toplumsal rollerin dilde iç içe geçişine göndermede bulunmaktadır.

Kadın kavramı deyimlerde erkek merkezli bir bakış açısıyla aktarılmaktadır. *Ayol (xotin) boşi bilan* “kadın hâliyle” (BÖTS, 156) küçümseyici bir yaklaşımı ifade ederken *xotinning javobini bermoq* “eşini boşamak, babasının evine göndermek” (BÖTS, 408) kadının aile içindeki statüsünün erkeğin iradesine bağlı olduğuna; *Xotinlarning xolasi, qizlarning yangasi* “vaktini sürekli kadınlar arasında geçiren erkek” (BÖTS, 408) ifadesi ise toplumsal yaşamda cinsiyetler arası alanların keskin biçimde ayrıldığına işaret etmektedir.

Birleşik fiillerde yer alan kadın kavramı ise genellikle evlilik bağı üzerinden anlamlandırılmaktadır. *Xotin olmoq* “evlenmek” (BÖTS, 408) ve *xotinlikka olmoq* “kadını eş olarak almak” (BÖTS, 408) kadını bir eş olarak konumlandırırken *xotin qoymoq* “boşanmak” (BÖTS, 408) ifadesi evlilik kurumunun ataerkil yapısını belirginleştirmektedir.

Kadın kavramının birleşik kelimelerdeki varlığına bakıldığında kadının toplumsal yansımasının çok boyutlu biçimde tasvir edildiği görülmektedir. *Akuşer ayol* “ebe” (BÖTS, 48) mesleki kimliği; *katta xotin* “ilk karı” (BÖTS, 497) ve *onaxotin* “saygı duyulan yaşlı kadın” (BÖTS, 798) yaş ve kıdemi; *birinçi xotin* “ilk eş” (BÖTS, 137) evlilik bağlarını; *xotin oshi* “kadınlara verilen pilav ziyafeti” (BÖTS, 799) törensel işlevleri; *xotin supurgi* “ev süpürgesi” (BÖTS, 983) ise gündelik yaşam pratiklerini yansıtmaktadır. *Xotinyonğoq* “bademin bir türü” (BÖTS, 408) olarak kadın kavramının bazı birleşik kelimelerde doğa unsurlarıyla da ilişkilendirildiğini ve bu bağlamın dilde sınırlı düzeyde bulunduğunu göstermektedir. Bununla birlikte *xotin ahli* “kadın milleti” (BÖTS, 407), *xotin taloq* “Allah’ından bulası kadın” (BÖTS, 1037) ve *xotin jallob* “birçok kez evlenmiş ve boşanmış adam” (BÖTS, 407–408) gibi bazı birleşik kelimelerde de kadına yönelik küçültücü bir bakış açısı belirgin şekilde dikkat çekmektedir.

Grafik 2 verilerine göre kadın kimliği en yoğun biçimde %32 ile aile ve evlilik bağları kategorisinde yer bulmakta bunu %27 ile meslek, sosyal statü ve yaş gibi toplumsal roller izlemektedir. Bireysel kimlik ve kişisel özellikler ile topluluk/çoğulluk kategorileri %18 oranıyla (eşit düzeyde) toplumsal rollerin ardından ikinci sırada gelmektedir. Doğa ve kültürel yansımalar ise %5 gibi sınırlı bir orana sahiptir. Bulgular, kadın kavramının Özbek Türkçesinde en çok toplumsal

roller ve aile bağları çerçevesinde kavramsallaştırıldığını, bireysel kimlik ve kültürel görünümünün ise daha sınırlı bir yer tuttuğunu somutlaştırmaktadır.

2. Kırgız Türkçesi Sözlüğünde Kadın Kavramının Türsel Dağılımı ve Toplumdilbilimsel Görünümü

Kırgız Türkçesi sözlüğünde kadın kavramı türsel açıdan toplam 7 unsur üzerinden ele alınmaktadır. Bunların 2'si ana madde, 5'i ise birleşik kelime olup deyim ve birleşik fiil bulunmamaktadır.

Grafik 4

Kırgız Türkçesinde kadın kavramının türsel dağılımı
kavramının toplumdilbilimsel dağılımı

Grafik 5

Kırgız Türkçesinde kadın

Grafik 4 verilerine göre, kadın kavramı %71 oranında birleşik kelimeler, %29 oranında ana maddeler temelinde şekillenmektedir. Bu oran, dilde türsel çeşitliliğin sınırlı olduğunu ve kavramın daha çok belirli bağlamlarda kavramsallaştırıldığı anlamını taşımaktadır.

Kırgız Türkçesinde kadın kavramı toplumdilbilimsel açıdan değerlendirildiğinde kadın kimliğinin farklı toplumsal bağlamlar çerçevesinde kurgulandığı görülmektedir. Ana maddelerde *ayal* “kadın, eş” (KTS I, 176) ve *katın* “kadın, hanım” (KTS II, 1144) temel kimliği doğrudan adlandırmaktadır. Birleşik kelimeler ise kadının toplumsal konumunu farklı açılardan görünür hâle getirmektedir. *Ayal canduu* “çapkın, hovarda” (KTS I, 176) ahlaki yargılara, *caşayalmet* “çoluk çocuğu çok olan” (KTS I, 53) annelik ve doğurganlık bağlamına, *katınbaaki* “kadınsı, kadınımsı” (KTS II, 1144) toplumsal cinsiyet özelliklerine, *kökkatın* “adaçayı” (KTS II, 1349) ise doğa ve kültürel sembollere göndermede bulunmaktadır.

Grafik 5, kadın kavramının en çok evlilik ve aile bağları (%33) ile bireysel kimlik ve kişisel özellikler (%33) ekseninde inşa edildiğini; topluluk/çoğulluk (%17) ve doğa/kültürel yansıma (%17) kategorilerinin ise daha düşük oranlarda yer aldığını göstermektedir. Bulgulara göre kadın, Kırgız Türkçesinde aile ve bireysel kimlik boyutlarıyla öne çıkmaktadır.

3. Özbek ve Kırgız Türkçelerinde Kadın Kavramının Türsel Dağılımları ve Toplumdilbilimsel Görünümleri

Özbek ve Kırgız Türkçelerinde kadın kavramının türsel dağılımı karşılaştırmalı olarak ele alındığında belirgin farklılıklar dikkat çekmektedir. Özbek Türkçesinde kadın kavramı toplam 23 unsur üzerinden sunulmakta, bunların büyük çoğunluğunu birleşik kelimeler oluşturmakta, ardından deyimler ve birleşik fiiller gelmektedir. Ana maddeler ise oran bakımından daha geri planda kalmaktadır. Kırgız Türkçesinde ise toplam 7 unsur yer almakta; bunlar arasında ana maddeler ve birleşik kelimeler bulunmakta ancak deyim ve birleşik fiillere rastlanmamaktadır.

Grafik 5

Özbek-Kırgız Türkçelerinde kadın kavramının türsel dağılımı

Grafik 6

Özbek-Kırgız

Türkçesinde kadın kavramının toplumdilbilimsel dağılımı

Grafik 5 verilerine göre, Özbek Türkçesinde birleşik kelimeler %65 ile ilk sırada, %13 oranında deyimler ve birleşik fiiller, %9 oranında ise ana maddeler bulunmaktadır. Kırgız Türkçesinde ise birleşik kelimeler %71, ana maddeler %29 oranında yer almakta, deyim ve birleşik fiiller bulunmamaktadır. Bu dağılım, Özbek Türkçesinde kadın kavramının daha geniş bir dilsel çeşitlilik içinde geliştiğini, Kırgız Türkçesinde ise nispeten kısıtlı ama belirli bağlamlara odaklanan bir yapının öne çıktığını anlamaya imkân sunmaktadır.

Toplumdilbilimsel açıdan karşılaştırmalı olarak bakıldığında kadın kavramının her iki lehçede farklı toplumsal bağlamlar üzerinden kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Özbek Türkçesinde kadın kimliği en çok evlilik ve aile bağları ile toplumsal tanımlamalar üzerinden aktarılırken, Kırgız Türkçesinde ise evlilik ve aile bağları ile kadın kimliği ve bireysel özellikler eşit ağırlıkla belirgin bir konum edinmektedir.

Grafik 6 verileri, Özbek Türkçesinde kadın kavramının %32 ile en yoğun biçimde evlilik ve aile bağları kategorisinde yer aldığını; bunu %27 ile toplumsal açıklamaların izlediğini ifade etmektedir. Kadın kimliği ve kişisel özellikler (%18) ile topluluk/çoğulluk (%18) daha sınırlı oranlarda görülmekte; doğa/kültürel yansıma ise

%5 ile en düşük kategoriye oluşturmaktadır. Kırgız Türkçesinde ise evlilik ve aile bağları (%33) ile kadın kimliği ve bireysel özellikler (%33) eşit oranlarda öne çıkmakta, topluluk/çoğulluk (%17) ve doğa/kültürel yansıma (%17) kategorileri daha düşük oranlarda yer almaktadır. Bu veriler, Özbek Türkçesinde kadının daha çok toplumsal rolleri ve ilişkisel bağlamları üzerinden, Kırgız Türkçesinde ise aile odaklı ve bireysel kimlik vurgulu bir bakış açısıyla kavramsallaştırıldığını örneklendirmektedir.

SONUÇ

Bu çalışmada, Özbek ve Kırgız Türkçesi sözlüklerinde “kadın” kavramının türsel dağılımı ve toplumdilbilimsel yansımaları karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelenmiştir. Bulgular; her iki lehçede kadın kimliğinin toplumsal roller, aile ilişkileri, evlilik bağları, mesleki işlevler ve bireysel özellikler çerçevesinde biçimlendiğini ortaya çıkarmıştır. Türsel çeşitlilik, kavramsal yoğunluk ve dilsel özellikler açısından ise belirgin farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir.

Özbek Türkçesinde kadın kavramı, özellikle birleşik kelimeler aracılığıyla çok boyutlu bir görünüme sahiptir. Kimliğin toplumsal roller, aile bağları, törensel işlevler ve mesleki konumlar üzerinden inşa edilmesi, dilde güçlü bir ilişkisel boyutu ön plana çıkarmaktadır. Deyimler ve birleşik fiillerin erkek merkezli söylem ve hiyerarşik yapı unsurlarını aktarması ise kadın kimliğinin çoğunlukla toplumsal normlar ve cinsiyet temelli roller bağlamında kavramsallaştırıldığını belgelendirmektedir.

Kırgız Türkçesinde kadın kavramı ise Özbek Türkçesine kıyasla daha sınırlı bir türsel çeşitlilikle ele alınmaktadır. Ana maddelerin yüksek oranı, kadının doğrudan ve bağımsız bir kimlik olarak değerlendirildiğini açıkça hissettirirken deyim ve birleşik fiillerin yokluğu, toplumsal ve kültürel bağlamdaki yansımaların daha dar bir çerçevede kaldığını göstermektedir. Buna karşılık aile bağlarının ve bireysel kimliğin belirgin biçimde vurgulanması, İslam öncesi Türk toplumlarında kadına atfedilen özgürlük, toplumsal statü ve bireysellik unsurlarının Kırgız kültüründe tarihsel süreklilik içinde korunduğunu düşündürmektedir.

Çalışma, dilin yalnızca bir iletişim aracı olmadığını; toplumsal değerleri, kültürel normları, tarihsel birikimi ve hiyerarşik yapıları yansıtan güçlü bir göstergeler sistemi işlevi taşıdığını kanıtlar niteliktedir. Özbek ve Kırgız Türkçelerinde kadın kavramının dilsel görünüşleri, ortak tarihsel kökleri ile farklı toplumsal ve kültürel algıları görünür kılmaktadır. Gelecekte farklı lehçelerin ve tarihsel dönemlerin karşılaştırmalara dâhil edilmesi, Türk dillerinde kadın kimliğinin dilsel yansımalarına ilişkin daha kapsamlı tipolojik ve kültürel sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca benzer bir yöntemin erkek kavramı üzerine

uygulanmasi, toplumsal cinsiyet rollerinin karshilastirmali olarak incelenebilmesine ve cinsiyet algilarindaki simetrik ya da asimetrik yapılara ışık tutabilmesine imkân sağlayacaktır.

Kaynakça

1. Akata, Z. H. (2019). Güncel Türkçe Sözlük'te kadın kavramı ve toplumdilbilimsel sezdirimleri. *XI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı*, 2275–2283.
2. Arıkoğlu, E., Alimova, C., Askarova, R., ve Selçuk, B. K. (2018). *Kırgızca-Türkçe sözlük*. Bengü Yayınları.
3. Baydemir, H., & Ildırı, N. (2025). *Büyük-Özbek Türkçe sözlük*. Türk Dil Kurumu Yayınları.
4. Gencer, D. K. (2007). Sözlükbilim-Toplum Dilbilim Arakesiti. *Dil Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 55–72.
5. Karahan, A. (2006). Tarihî Türk dilinin söz varlığına katkılar: Kadınla ilgili kelimeler üzerine. *Bilkent Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri* (ss. 1–12). Bilkent Üniversitesi Yayınları.
6. Tokay, Y. (2018). Toplumsal cinsiyet bağlamında Türk dilinde “ev-kadın” ilişkili sözcükler. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(3), 67–81.
7. Türk Dil Kurumu. (2025). *Güncel Türkçe Sözlük*. <https://sozluk.gov.tr>
8. Wardhaugh, R., & Fuller, J. M. (2021). *An introduction to sociolinguistics* (8th ed.). Wiley-Blackwell.